

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ

Анарбаев Мухаммад Пардабай угли

Ташкентский государственный аграрный университет

Главный специалист по вопросам образования и регистрации

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13918605>

Ключевые слова: Цветная капуста, влажность, растение, оптимальная плотность, листья растений.

Аннотация. Цветная капуста развивается лучше всего в районах с более холодными климатическими условиями и при высокой влажности воздуха. Оптимальная температура для развития этой культуры составляет 15–20 °С. Так как летом на территории нашей страны такие температуры являются редкостью, следует выбирать устойчивые гибриды. Это позволяет сохранить равновесие между генеративным и вегетативным развитием и получить отличное качество соцветий. Как при слишком высоких температурах, так и при слишком низких не происходит образование соцветий, а растение создает главным образом вегетативную массу.

Слишком высокие температуры часто являются причиной таких физиологических нарушений, как прорастание пазушных листьев, прорастание тычинок или рыхлая структура головок. Слишком низкая температура вызывает яровизацию, которую можно наблюдать в виде так называемых пуговиц, то есть маленьких деформированных соцветий, не имеющих коммерческой ценности.

Цветная капуста — это культура, более чувствительная к заморозкам, чем капуста белокочанная. Наиболее чувствительна к ним молодая, только что высаженная рассада, минимум для высаженной капусты -3 °С, дальше она сильно подмораживается и чаще гибнет. Только уже сформированная капуста осенью может выдержать -5 °С. Закаленные растения выдерживают заморозки до -5 °С, но сформировавшиеся соцветия могут повредиться уже при -2 °С, особенно если они не прикрыты листьями. Цветная капуста, особенно всходы и молодая рассада, чувствительна и к отсутствию света и не может расти в тени. Отсутствие света вызывает вытягивание рассады и появление так называемых слепых растений, то есть растений, в которых отмирает точка роста. Зато само соцветие требует защиты от света. Под воздействием солнечных лучей оно теряет белую окраску и может стать желтым, кремовым или даже слегка зеленым. Цветная капуста относится к растениям, имеющим наибольшую потребность в воде, поэтому для получения урожая она нуждается в орошении. Основная потребность в поливе приходится на период с формирования и до уборки соцветий.

Почву необходимо глубоко и тщательно обработать и полить. Лучше всего обработать ее непосредственно перед высадкой, используя чизель-культиватор, сопряженный с валом. Укатывание поверхности защищает от пересыхания и улучшает эффективность применения гербицидов. Рассаду высаживаем сразу после подготовки поля на глубину точки роста. Необходимо подготовить такую площадь, которую можем засадить за один день. Рассада должна быть защищена от капустной мухи. За несколько часов до высадки обильно поливаем многоячеечные кассеты, чтобы облегчить выемку растений и избежать повреждений корневой системы. Высадку в грунт лучше всего проводить в пасмурные дни или, если это невозможно, в послеобеденные часы. Цветная капуста требовательна к влажности почвы во время посадки. Поэтому выращивание

цветной капусты без орошения рискованно. Если почва пересыхает, рекомендуется применять дождевание сразу после посадки. Лучшие результаты дает двухразовое дождевание до и после посадки, каждый раз приблизительно на 15 мм. Оптимальная плотность для цветной капусты составляет 2,5–4,5 растения на 1 м². Для ранних гибридов, которые характеризуются меньшей площадью листового аппарата, плотность высадки составляет 4–4,5 растения на 1 м², для более поздних — 2,5–3 растения на 1 м². Стандартная схема посадки 30 000–40 000 растений/га.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОД УКРЫВНЫМ МАТЕРИАЛОМ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Во многих странах производители выращивают цветную капусту под укрытиями. Для получения очень раннего урожая используются туннели, для более позднего применяют перфорированную пленку или нетканый материал. Это достаточно трудоемкое производство, но оно в состоянии дать производителям дополнительную прибыль. Производство в туннелях аналогично производству капусты белокочанной. Для этого используются высокие туннели (3×7×30 м) или низкие (1,5×4×30 м). Выращивание рассады осуществляется в обогреваемых туннелях. Высадку в зависимости от района выращивания проводят в конце декабря — начале января. При производстве рассады следует обратить внимание на необходимость досвечивания рассады, особенно в северных регионах, где зимой освещенность небольшая. В туннели рассаду высаживают в феврале или марте. Для цветной капусты предпочтительны легкие почвы, которые быстро нагреваются. Следует обратить особое внимание на то, что рассаду необходимо высаживать в подсушенную почву, так как чрезмерно сырой грунт сильно тормозит рост растений и часто является причиной многих физиологических нарушений. Плотность посадки 50×50 или 45×45 см. В низких туннелях пленка снимается спустя приблизительно 4–5 недель. В остальной период растения остаются без укрытия. В высоких туннелях цветная капуста растет вплоть до сбора урожая. Важно проветривать туннель для удержания оптимальной температуры, так как перегрев вредит растениям. Первый урожай можно получить уже на 55–60-й день выращивания при возделывании очень ранних гибридов. Применение укрывного материала также обеспечивает получение раннего урожая цветной капусты. Укрывать необходимо спустя непродолжительное время после высадки, когда поверхность почвы еще влажная. Для перфорированной пленки период укрытия составляет приблизительно 3–4 недели. Более длительное применение пленки чревато перегревом растений из-за быстрорастущей температуры и инсоляции. В случае использования нетканого материала этот период продлевается до 6 недель, что также способствует защите от капустной мухи, поскольку нетканый материал служит своего рода механическим барьером и не дает возможности вредителям повреждать растения.

Рыхление почвы — это очень важная процедура для аэрации почвы, например после выпадения большой нормы осадков, а также для уничтожения сорняков. Рыхление не должно быть слишком глубоким (приблизительно на 3 см), чтобы не повредить корневую систему. В случае применения гербицидов рыхление междурядьев необходимо проводить при высоте растений 15–20 см, так как более раннее рыхление может вызвать мгновенную всхожесть сорняков. Если требуется подкормка, тогда лучше всего сделать ее перед междурядным рыхлением. Если перед посадкой почва надлежащим образом подготовлена, тогда обычно достаточно одного или двух

рыхлений. ПОЛИВ Цветная капуста требует большого количества влаги в почве, особенно в период роста соцветий. Чтобы обеспечить растениям правильное развитие, используют следующие принципы орошения:

- после высадки, если влаги недостаточно, полить небольшой дозой воды (приблизительно 15 мм), используя мелкокапельную дождевальную машину;
- удерживать рассаду в течение приблизительно 4 недель после высадки в слабоувлажненном состоянии, чтобы вызвать более сильное укоренение;
- во время роста соцветий поливать по мере потребности, обращая внимание на то, чтобы дозы воды не были слишком большими и не вызвали тем самым заплывания почвы.

Большую роль играет выбор соответствующей дождевальной машины, а также полив в безветренные периоды, лучше всего ночью. Разовая норма полива — это приблизительно 15 мм на более легких почвах и 20 мм на почвах более тяжелых. Суммарная потребность цветной капусты в воде в течение сезона составляет 270–320 мм. Для орошения используют чаще всего дождевальные машины катушечного типа и капельные линии. ЗАЩИТА СОЦВЕТИЙ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ Прямые солнечные лучи вызывают нежелательное пожелтение или розовое окрашивание соцветий. Цветная капуста особенно чувствительна к пожелтению в период ранней весны и летом, так как растения образуют меньше листьев, а гибриды, предназначенные для этого периода выращивания, имеют меньше самоукрывных листьев, защищающих соцветие от солнца. Поэтому производители вынуждены проводить дополнительные процедуры с целью защиты соцветий. Одну из таких процедур проводят в момент образования первых соцветий, загибая крест-накрест 2–3 листа над соцветием. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз, так как иногда поломанные листья могут быть отодвинуты ветром или дождем. Следующим способом, значительно более надежным, хотя и более трудоемким, является связывание нескольких листьев или скрепление их с помощью резинки. В осенний период можно выращивать гибриды, которые обладают способностью к самостоятельному укрыванию головок. Это возможно за счет дополнительных листьев внутри растения, которые спирально окружают соцветие. К таким сортам относятся Алмагро, Фарадей, Картьер, 1,5-килограммовые соцветия которых надежно укрыты листьями и выглядят как упакованные. Существует еще специальная машина для прошива листьев. Листья растений в рядке прошиваются ниткой, в итоге капуста получается абсолютно белоснежной. Такая технология возможна в условиях с невысокой влажностью воздуха и ограниченными осадками. Производят ее в момент, когда растения начинают активно завязывать головку размером 7–8 см.